

QASHQADARYO VILOYATIDA GAZETA VA JURNALLAR FAOLIYATINING YO'LGA QO'YILISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Davronova Iroda

Qarshi davlat universiteti Mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17293748>

Annotatsiya: Jurnallar dastlab Fransiyada nashr qilina boshlangan, mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatida gazeta va jurnallar faoliyatining yo'lga qo'yilishi, ularning faoliyati, omaviy axborot vositalari rivojlanish bosqichlari haqida ma'lumotlar beriladi.

Ka'lit so'zlar: Gazeta, Jurnal, omaviy axborot vositalari, matbuot, ijtimoiy siyosat, viloyat, davlat, platforma, mahalliy nashrlar, axborot, nashr, islohotlar.

O'zbekistonda matbuot sohasidagi siyosati ko'p jihatdan mamlakatning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy manfaatlariga moslashtirilgan bo'lib, davlat o'zining ijtimoiy siyosatini amalga oshirishda matbuotdan asosiy vosita sifatida foydalanadi. Bunday muhim vazifadan tashqari, axborot siyosati xalqning bilim darajasini yaxshilash va jamiyatda huquqiy ta'limni oshirishga qaratilgan. Bundan tashqari, matbuot va ommaviy axborot vositalari, o'z o'rnida, demokratik jarayonlar va hukumatning hisobdorligini ta'minlash uchun muhimdir.

Qashqadaryo viloyatining matbuot sohasi, mamlakatning umumiy matbuot siyosatiga muvofiq, axborot tarqatish, jamiyatga xabar berish va ijtimoiy jarayonlarni yoritishda muhim o'rin tutadi. Qashqadaryodagi asosiy matbuot vositalari gazeta, jurnal, radio, televideniye va internet platformalaridan iborat. Ayni paytda, viloyatdagi matbuot asosan davlat va mahalliy nashrlar orqali amalga oshiriladi. Viloyat matbuoti mahalliy aholining xabardorligini oshirish, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni yoritish, madaniy hayot va ijtimoiy masalalarga e'tibor qaratishda muhim rol o'ynaydi.

Qashqadaryo viloyatining asosiy ijtimoiy- iqtisodiy gazetalari "Qashqadaryo" va "Novosti Kashkadari"(1-ilova) (1935-yildan "Qashqadaryo haqiqati", 2005-yildan boshlab "Qashqadaryo" nomi ostida, adadi 5 ming nusxa; 2-viloyat gazetasi 1943-yildan chiqqan boshlagan "Kashkadarinskaya pravda", 2005-yildan esa "Novosti Kashkadari" nomi bilan chiqqan, adadi 1,5 ming) gazetalari hisoblanadi. Unda viloyat hayotiga oid turli mavzu va yangiliklar, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy axborotlar chop etiladi. Gazeta viloyatdagi muhim hodisalar, davlat siyosatining o'tkazilishi, ijtimoiy tashabbuslar va yoshlar bilan bog'liq masalalarni yoritib borishda muhim rol o'ynaydi. Qashqadaryo gazetasi -Qashqadaryo viloyatining asosiy ijtimoiy - siyosiy gazetasi hisoblanadi. Mazkur gazeta 1925-yil 22-mayda Qarshi shahrida "Qashqadaryo" nomi ostida nashr etila boshlangan. Birinchi marta rus tilida 1943- yil 18-iyunda "Kashkadarinskaya pravda" nomi bilan haftada bir marta bosilib chiqqan. Keyinchalik turli yillarda turli nomlar bilan, xususan, "Sotsializm alangasi", "Yengish" (1934), "Qashqadaryo haqiqati" (1935) kabi nomlar bilan chop etilgan.1960-yil 25-yanvarda Qashqadaryo viloyati tugatilib, Surxondaryo viloyatiga qo'shib yuborilishi munosabati bilan "Qashqadaryo haqiqati" gazetasining faoliyati to'xtatilgan. Faqatgina 1964- yilga kelib , 7-fevral sanasidan boshlab yana nashrdan chiqqan boshlagan. Ushbu gazeta voha hayotidagi muhim yangiliklar va mamlakatda ro'y berayotgan islohotlar hamda o'zgarishlarni qashqadaryoliklarga yetkazishda yetakchi o'rinda turgan.

1997-yil 11-iyunga kelib „Qashqadaryo haqiqati“ hamda "Kashkadarinskaya pravda" gazetalari tahririyatlari birlashtirilib, "Qashqadaryo" nomi ostida o'zbek va rus tillarida nashr

etila boshlangan. Qariyb 8 yil shunday faoliyat olib borilganidan so'ng, 2005-yil 1-yanvardan boshlab, "Qashqadaryo" va "Novosti Kashkadari" kabi 2 ta alohida mustaqil nashrlar tashkil etildi, bu gazetalar o'zbek va rus tillarida chop etilmoqda. Gazeta sahifalarida Qashqadaryo viloyati aholisining respublika, viloyat hamda jahon miqyosida sodir bo'layotgan hodisalar va yangiliklardan xabardor etish va ularni vatanga sadoqat ruhida tarbiya qilish, xalq tinchligi hamda turmush tarzini yaxshilashga jalb qiladigan materiallar berib boriladi. Gazetani yanada qiziqarliroq va omma e'tiborini qozonadigan qilish maqsadida 2002- yildan boshlab, "TV+krossvord" ilovasi qo'shib chiqarilgan. "Qashqadaryo" gazetasiga turli yillarda S. Karimov, N. G'ulomov, U. Xo'jaev, Umarov, S. Qodirov, R.Nurmatov, B. Norqobilov, N. Ravshanov va K. Karimov kabi shaxslar muharrirlik qilishgan. Gazeta formati A3 formatda bo'lib, chop etiladigan binosi Qarshi shahri Mustaqillik shohko'chasi 22-uyda joylashgan.

Bundan tashqari, Qashqadaryo viloyatida mavjud tumanlarning o'z gazetasi mavjud bo'lib, 2020-yil holatiga ko'ra vohada 32 ta gazeta va 4 ta jurnal chop etilib, ulardan 2 tasi viloyat gazetasi ("Qashqadaryo" va "Novosti Kashkadari"), 1 ta shahar ("Nasaf"), 13 ta tuman, 16 tasi tarmoq gazetolari hamda 1 ta xususiy gazeta hisoblanadi. Viloyat gazetolari va jurnallari voha aholisini islohotlar va yangiliklardan voqif qilib turadi. Shunday gazetalaridan biri "Yakkabog' ovozi" gazetasi bo'lib, 1932-yildan boshlab, o'zbek tilida chiqa boshlagan. Unda Yakkabog' tumani hayoti aks ettirilib, Bozor Azizov boshchiligida haftada bir marta nashrdan chiqadi. Xuddi shu yili tashkil etilgan "Chiroqchi" gazetasi ham o'zbek tilida nashrdan chiqarilib, uning sahifalarida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotga oid maqolalar joy olgan. 1931-yildan chiqa boshlagan "G'uzor hayoti" gazetasi g'uzorliklar hayotidagi o'zgarishlarni yoritisa, 1932-yilda tashkil qilingan "Koson", keyinchalik "Umid yulduzi" nomini olgan gazeta kasonliklarning asosiy axborotnomasi hisoblanadi. Shaxrisabz tumanida nashrdan chiqadigan "Kesh" gazetasi ham dastlabki gazetalaridan biri bo'lib, ilk soni 1937-yilda bosilib chiqqan. Ikkinchi jahon urushi boshlangan davrda gazetalarda xalqni kurashishga undash, og'ir pallada sabr matonatli bo'lish va g'alabaga ishonch ruhidagi maqolalar o'rin egalladi. Bu davrda "Qamashi" gazetasining ilk sonlari bosilib chiqdi. Unda ham fashizmga nafrat ruhi ustuvor g'oya bo'lib qolaverdi.

1960-70-yillardan keyin matbuot sohasida biroz bo'lsada erkinlik berildi va bir necha gazetalar chop etildi. Xususan, "Qarshi universiteti"(1966), "Sadoqat"(1971), "Dehqonobod ovozi" (1972), "Nishon tongi" (1975), "Mirishkor mash'ali" (1978), "Muborak hayoti"(1980) kabi gazetalar shular jumlasidandir. Mustaqillik yillarida nashr etila boshlagan "Kitob tongi" gazetasi boshqa taniqli gazeta muharrirlari tomonidan ham tahsinga loyiq ko'rilgan. Xususan "Hurriyat" gazetasining bir sonida: "Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida nashr etiladigan "Kitob tongi" gazetasi qo'limizga tushganda "bo'larkan-u" deya ham havas,ham hasad qilganimizni yashira olmadik." -deya maqtalib, "Gazetaning ko'rinishi shundoq aytib turardi: hech bir respublika nashridan qolishmaydi, sifat jihatdan, hatto yaxshiroq ham. Haftada 1 marta, 4 sahifada, A-3 formatda chop etilarkan"-deya gazeta haqida ma'lumot berilgan. "Muhimi, tuman gazetalar miqyosida zarur bo'lgan narsa-tumanning bugungi kun nafasi ufurib turardi. Tashkilotlar, maktab, mavsumiy ishlar, ilg'or fermerlar, tashabbuskor yoshlar, Kitobning mohir terimchiyu, chevarlari, peshqadam xo'jaliklar, maktablar, hatto a'lochi o'quvchilar... gazetaning qahramonlari. Xoh ular maqtovga sazovor bo'lsin, xoh tanqidga loyiq bo'lsin "Kitob tongi" sahifalarida o'z aksini topgan." -kabi fikrlar bilan gazetada berilayotgan mavzular va qahramonlar haqida aytib o'tilgan.

Bundan tashqari, “Hurriyat” ning yana bir sonida Qashqadaryo viloyati Nishon tumani gazetasi hisoblangan “Nishon tongi” gazetasi haqida soʻz yuritiladi. “Ofset usulida chop etilayotgan “Kitob tongi” 940 ta, “Chiroqchi” 750 ta va qolgan tuman gazetalar ham shunday nari-beri nusxada nashr etilayotgan bir paytda, “Nishon tongi” 2000 nusxaga yaqin bosilayapti,”- deya gazetaning koʻp miqdorda nashr etilayotgani maqtalgan boʻlsa, maqolaning soʻngida “Nishon tongi” ni “Qashqadaryoda “Hurriyat” bilan raqobatlasha oladigan nashr dunyoga keladi,”- deya niyat qilib oʻtilgan.

Qashqadaryo matbuoti, tuman nashrlari haqida bir necha maqolalar eʼlon qilingan. Masalan, Nurbek Toshniyozovning “Derazamga boshini urib jon beradi shamollar” nomli maqolasida “Dehqonobod ovozi” gazetasining muharriri shoir Husan Eshmurodov haqida soʻz yuritilib, tuman gazetasi haqida ham fikrlar aytib oʻtiladi. “Xalq soʻzi” gazetasida “Mudirning hisobiga koʻra” nomli maqola chop etilgan boʻlib, unda Chiroqchi xalq taʼlimi mudiri bilan 2000-yil uchun gazeta va jurnallarga obuna haqidagi suhbat berilgan. “Hurriyat mustaqil gazetasi” muharriri Jumayev Berdiyorning “Tuman gazetasining muharriri kim? Ijodkormi, tadbirkormi yoki tashkilotchi?” nomli maqolasi “Chiroqchi” gazetasi haqidagi biroz tanqidiy hamda kishini mulohazaga chorlovchi maqola boʻlsa, “Oʻzbekiston ovozi” muharriri Yunus Uzoqovning “Yurakdan gaplashamiz” ruknli maqolasida Oʻz XDP Qarshi shahar kengashi raisi oʻrinbosari “Nasaf” gazetasi muharriri K.Karomova bilan suhbat berib oʻtilgan.

Oʻzbekistonda 1919-yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan, nufuzli jurnal hisoblangan “Oʻzbekiston matbuoti” jurnalida ham Qashqadaryoda mavjud nashrlar haqida maqolalar chop etilgan. Xususan, “Olgʻa qadam tashlaymiz, mahalliy matbuot” (Norboʻtayev. R, Qashqadaryo Chiroqchi nohiyasida mahalliy matbuotning ahamiyati haqida), “Qutlugʻ anʼanalarni boyitib” (“Qashqadaryo haqiqati” gazetasining 60 yilligiga atalgan), “Gazetxon ishonchni oqlayaptimi?” (Husanjon Amin Gʻuzoriy, Gʻuzor tumani “Yangi hayot” gazetasi haqida), “Xat havasga yozilmaydi. Tuman gazetalarida nima gap?” (Mingboyev. K) kabi maqolalarda Qashqadaryo viloyati tumanlarining ayrim gazetalar haqida tanqidiy fikrlar berilgan boʻlsa, ayrimlarida maqtab oʻtilgan.

Mustaqillikka erishganimizdan keyin ham bir necha gazetalar tashkil etilgan boʻlib, “Nafosat”(1994) hamda “Adolat kuchi” (1997) gazetalar ularning dastlabkisi boʻldi. Shundan soʻng birin-ketin oʻzbek tilidagi “Xazina”(2001), “Psixolog maslahati”(2012), “Navqiron”(2012), “Moʻjizaviy dunyo”(2014), “Inson manfaati”(2017), “Ijod gulshani”(2018), “Maʼnaviyat press”(2019), “Kitob ovozi”(2021), “Nasaf”(2021), “Maʼnaviyat yuksalishi”(2021), “Qashqadaryo tomorqachilari va tadbirkorlari”(2022) kabi gazetalar tashkil etilib, chop etib kelinmoqda. Bu kabi gazeta sahifalarida istiqloq mafkurasi, milliy gʻoyani shakllantirish, viloyatda roʻy berayotgan siyosiy, ijtimoiy jarayonlar, iqtisodiy islohotlar va boshqa mavzular oʻz aksini topgan.

2018-yilda Qarshi shahridagi Adliya boshqarmasi qoshidagi yuridik texnikumning gazetasi “Yurt tarovati” tashkil etildi. Mazkur yilda tashkil etilgan “Vesti plyus voqif ” va “Qashqadaryo sporti” kabi gazetalar ikki tilda oʻzbek va rus tillarida nashrdan chiqarilsa, 2009-yilda tashkil etilgan “Sevinch bilimdoni” hamda 2018-yildan boshlab nashr etila boshlangan “Femida” kabi gazetalar oʻzbek, rus va ingliz tillarida chop etib kelinmoqda..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekistonning yangi tarixi. Mustaqil O'zbekiston tarixi.3-jildlik, 3 jild.-T., "Sharq," 2000 328, 540-548 b
2. Egamberdiyev Q. Hayotim mazmuni. Qarshi, -Nasaf. – 2008.
3. Irnazarov K. Hozirgi zamon jurnalistikasi. Toshkent, - Aloqachi. – 2008.
4. Abdurahmonova Sh. Matbuot tahlil maydoni. Qarshi, - Nasaf. -2010.
5. Xudoyqulov M. Ommaviy axborot vositalari nazariyasi. Toshkent, -Universitet. – 1999.
6. Ro'ziyev F. Jo'rayeva X. Telejurnalistga tavsiyalar. Toshkent, - Sharq. – 2013.
7. A.Xadjayev va boshqalar. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi: Zamon bilan hamqadam. Toshkent- Dizayn-Print-2008.
8. Xadjayev va boshqalar. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi: Zamon bilan hamqadam. Toshkent – Dizayn-Print –2022.
9. Turdiyev S. Jasorat solnomasi Qashqadaryo 1941-1945 yillarda. Toshkent, –O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "FAN" nashriyoti. –2008
10. Muhammadiyev M, Fayziyeva F, Ablyayeva V. Televideniye asoslari. Toshkent, - Voris nashriyot. – 2009
11. Xalq so'zi. 2006 yil, 21 mart, 55-son.